

ТИББИЁТ ОТМ ТАЛАБАЛАРИНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТИНГЛАБ ТУШУНИШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕТОДИК АСОСЛАРИ (ТИББИЁТ БЎЙИЧА АУТЕНТИК ҲУЖЖАТЛИ ФИЛЬМЛАР МИСОЛИДА)

Кахорова Мухабат Аскаралиевна

Педагогика, психология ва тиллар кафедраси ўқитувчиси

Тошкент тиббиёт академияси

Аннотация. Аутентик ҳужжатли фильмлар материаллари орқали тиббиёт талабалари ўртасида инглиз тилида коммуникатив компетенцияни такомиллаштиришнинг чуқур таҳлили ва услубий ривожлантирилишига оид маълумотларга эътибор қаратилган. Тиббий терминология, грамматика, луғат, фонетика, шунингдек оғзаки нутқни чуқур ўрганишга ҳисса қўшадиган лингвистик ва экстралингвистик омиллар ҳақида тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар. Коммуникатив эҳтиёжлар, амалий кўникмалар, экстралингвистик омиллар, аутентик ҳужжатли материаллар.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИИ АУДИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ АУТЕНТИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ)

Аннотация. Акцент сделан на информации по углубленному анализу и методической разработке повышения коммуникативной компетентности на английском языке у студентов-медиков на материалах аутентичных документальных фильмов. Обсуждаются медицинская терминология, грамматика, лексика, фонетика, а также лингвистические и экстралингвистические факторы, способствующие углубленному изучению разговорной речи.

Ключевые слова. Коммуникативные потребности, практические навыки, экстралингвистические факторы, аутентичные документальные материалы.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF LISTENING COMPETENCE OF MEDICAL STUDENTS IN ENGLISH (ON THE EXAMPLE OF AUTHENTIC MEDICAL DOCUMENTARIES)

Annotation. Emphasis is placed on information on the in-depth analysis and methodical development of improving communicative competence in English among medical students through the materials of authentic documentaries. Medical terminology, grammar, vocabulary, phonetics, as well as linguistic and extralinguistic factors that contribute to the in-depth study of spoken language are discussed.

Key words. Communicative needs, practical skills, extralinguistic factors, authentic documentary materials.

Ш.М. Мирзиёев ислохотлар тамойилларини давом эттириб, таълим соҳасида бир қатор ўзгаришларни амалга оширди. Хусусан, “Ҳаракатлар стратегияси” нинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган бешинчи тамойилида Ўзбекистон Республикасининг халқаро нуфузини оширишда таржимонларнинг роли, мамлакатда амалга оширилаётган ислохотлар ҳақида жаҳон ҳамжамиятига ишончли ва ҳолисона ахборот бериш муҳимлиги таъкидланади.

Мустақилликка эришганимиздан сўнг мамлакатимизга ташриф буюраётган хорижий давлатлар фуқаролари, хусусан, тиббиёт соҳаси вакиллари иш жараёнида зарур мулоқотда қийинчиликларга дуч келмоқда. Бундан ташқари, хорижий шифокорлар билан мулоқотда мураккаб атамалардан фойдаланиш мақсадида маҳаллий шифокорлар учун кенг камровли қўлланмани ишлаб чиқишга амалий эҳтиёж бор. Бугунги кунда, замонавий шифокор инглиз тили халқаро тил сифатида қабул қилинган хорижий мамлакатларда амалиёт ўтмасдан туриб, муваффақиятли мартабага эришиш имкониятини тасаввур қила олмайди. Нуфузли маълумотлар базаларида индексланган етакчи тиббий журналлардаги нашрлар, халқаро анжуманларда иштирок этиш инглиз тилини мукаммал билишни талаб қилади, бу эса шифокорни шахс сифатида таърифлашнинг асосий таркибий қисмларидан биридир.

Филологик бўлмаган университетларда касбий тиббий нутқни ўқитиш муаммолари жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий ўқув юртларида, жумладан, University of Birmingham (Буюк Британия), Johns Hopkins University School of Medicine (АҚШ) тиббиёт мактабида ўрганилади. Тиббиёт тилини ўрганиш бўйича тадқиқотлар бўлажак шифокорларнинг касбий

компетенциясини шакллантиришга, услубий ёрдам беришга, шунингдек, касбий нутқни, моделлаштиришни ўрганишга йўналтирилган. Хорижий тилларни ўқитишда бадиий ва ҳужжатли фильмлардан фойдаланиш мавзусига бир қатор замонавий тадқиқотчилар алоҳида тўхталиб ўтганлар. Булардан Вавилова А.А. “Ўрта мактаб ўқувчиларига инглиз тили сўз бойлигини ўргатишда ҳужжатли фильмлардан фойдаланиш”¹, Е. А. Агафонова, И. А. Масачева “Олий ўқув юртларида чет тилини ўқитишда видео материаллардан фойдаланиш”², Е.А. Кириченко, Л.В. Панова ва И.А. Кольцовлар “Ҳужжатли фильм чет тилида мулоқот қилишни ўргатиш воситаси сифатида”³, Беньковская А.И. “Чет тили дарсларида аутентик фильмлардан фойдаланиш”⁴, Николаева Н.А., Волкова С.А. “Инглиз тилини аутентик фильмлар ёрдамида ўрганиш”⁵ кабилардир.

Бироқ, тиббиёт соҳасида фильмлар орқали касбий лингвистик компетенцияни шакллантиришга оид адабиётлар жуда кам, бу эса ушбу мавзунини ёзиш ва тадқиқ қилиш учун туртки бўлади.

Мақола замонавий тадқиқотчиларнинг илмий ишларининг назарий таркибий қисмига, шунингдек, инглиз тилидаги аутентик ҳужжатли фильмлар ва телесериалларни томоша қилиш ва танлаш орқали ўз тадқиқотларининг амалий қисмига асосланган.

Тинглаб тушуниш компетенциясини ривожлантиришнинг методик

¹ <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9823/2/02Vavilova2.pdf>

² http://elibr.altstu.ru/journals/Files/pa2017_04_4/pdf/018Agafonova.pdf

³ <file:///C:/Users/hp/Downloads/dokumentalnyy-film-kak-sredstvo-obucheniya-inoyazychnomu-obscheniyu.pdf>

⁴ <http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/110-foreignlang/2449-2013-03-12-05-58.html>

⁵ <https://moluch.ru/th/4/archive/52/1887/>

асослари:

- тиббиёт олий ўқув юртларида инглиз тилини ўқитишда касбий тил компетенциясини ошириш дастури белгиланади; фильмлар орқали таълимнинг дидактик таъминоти; курсни мутахассислик фанлари билан интеграциялаш; тилнинг мамлакатдаги фаолиятининг ижтимоий-маданий контекстини ҳисобга олиш;
- киноматериалларидан фойдаланган ҳолда инглиз тиббиёт терминологиясини ўқитиш тамойиллари уларнинг ўқув ва лингвистик материални ишлаб чиқиш орқали бирлаштирилган; талабаларнинг ўқув фаолияти; фильмлар воситасида инглиз тиббий терминологиясини ўқитиш жараёнини ташкил этиш;
- она тилига таржима қилишнинг турли даражаларида, шу жумладан синтактик, лексик ва грамматик жиҳатдан намоён бўладиган интерференция муаммоларини тавсифлаш билан тиббий атамаларнинг маъноларини ассимиляция қилиш учун ҳақиқий материални танлаш усули таклиф этилади;
- тиббий атамалар ва қисқартмаларни тил ўрганувчининг фойдаланиш частотасига кўра ўзлаштириш қийинчиликлари, ягона тизимга тематик гуруҳлаш йўли билан таснифлаш амалга оширилади.
- Тиббиётга оид аутентик ҳужжатли фильмлар мисолида тиббий луғатлар ўрганилади, таҳлил қилинади ва тузилади, таълим муҳитида муайян педагогик шароитларни амалга ошириш орқали тиббиёт олий ўқув юртлари талабаларининг фильм материаллари орқали инглиз тиббий

терминологиясини ўқитиш бўйича услубий тизим модели ишлаб чиқилади.

Мақоланинг илмий аҳамияти Ўзбекистон Республикаси тиббиёт олий ўқув юртларида инглиз тилини ўқитиш муаммоларини назарий тушуниш; тиббиёт талабаларига инглиз тили тиббиёт терминологиясини ўргатиш бўйича вазифалар ва машқлар типологиясини ишлаб чиқиш; инглиз тили тиббиёт терминологиясини аутентик фильм материаллари орқали ўқитиш тамойилларини тавсифлаш; инглиз тили тиббиёт терминологиясини ўқитиш учун педагогик шарт-шароитларни аниқлаш, таҳлил қилиш ва тавсифлаш.; тиббиёт олий ўқув юртларининг инглиз тили талабаларига тиббий терминологияни фильмлар орқали ўқитиш учун услубий тизим моделини назарий асослаш ва ишлаб чиқиш; ва ҳоказо.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9823/2/02Vavilova2.pdf>
2. (http://elib.altstu.ru/journals/Files/pa2017_04_4/pdf/018Agafonova.pdf)
3. (<file:///C:/Users/hp/Downloads/dokumentalnyy-film-kak-sredstvo-obucheniya-inoyazychnomu-obscheniyu.pdf>)
4. <http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/110-foreignlang/2449-2013-03-12-05-58.html>
5. (<https://moluch.ru/th/4/archive/52/1887/>)
6. Tashpulatova, D., & Siddiqova, I. (2021, April). A CRITIQUE OF THE VIEW OF ANTONYMY AS A RELATION BETWEEN WORD FORMS. In *Конференции*.
7. qizi Turaboyeva, S. Z., & qizi Tashpulatova, D. X. (2022). O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI AXLOQIY QADRIYATLAR MAZMUNINI IFODALOVCHI

BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI. *Academic research in modern science*, 1(1), 143-147.

8. Тошпулатова, Д. Х. (2019). ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ. *Вопросы педагогики*, (7-2), 118-121.
9. ТАШПУЛАТОВА, Д. PRAGMATIC APHORISMS IN UZBEK AND ENGLISH FEATURE AND THE PRINCIPLES OF THEIR TRANSMISSION IN THE CORPUS. *СООТНОШЕНИЕ ПАРАЛИНГВИСТИКИ И РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ*.
10. Ташпулатова, Д. Х. К., & Умурзакова, Б. Э. (2023). НЕРВНАЯ СИСТЕМА. *Academic research in educational sciences*, 4(TMA Conference), 303-309.
11. Tashpulatova, D. K. K., & Jiyeubayeva, B. (2023). THE IMPACT OF LEARNING A LANGUAGE ON THE BRAIN FUNCTION. *Academic research in educational sciences*, 4(TMA Conference), 310-314.
12. NAVOI, A., & BABUR, Z. M. (2022). RESEARCH AND EDUCATION.